

Projeto teórico de um Contador Geiger Muller para posterior uso em tótems medidores de radiação ionizante

Marina Ramos
Instituto de Ciências Biomédicas
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-7889-4038

Lázaro Luiz Duarte Neto
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-2995-5137

Resumo—A radiação ionizante é uma forma de energia que consegue promover a ionização de moléculas e espécies químicas, assim causando alterações indesejadas. Sendo assim, o ser humano quando exposto a essas radiações pode ter grandes problemas ocasionados pela modificação da estrutura química de algumas moléculas do seu corpo. Sabendo disso, é de grande importância que se mantenha um controle acerca das quantidades dessas radiações que estamos expostos a todo tempo, devido a atividade humana e natural. O presente trabalho apresenta o medidor de radiação ionizante do tipo Geiger-Muller, mostrando um esquema eletrônico para que o mesmo possa ser construído.

Palavras-chave—Radiação, Geiger-Muller, IRCP-60.

I. INTRODUÇÃO

“Radiação é uma forma de energia, emitida por uma fonte, e que se propaga de um ponto ao outro sob a forma de partículas com ou sem carga elétrica, ou ainda sob a forma de ondas eletromagnéticas” [1].

As radiações podem ser emitidas tanto artificialmente quanto naturalmente, como acontece com a luz solar. Independentemente do tipo, as radiações, interagem com os corpos, até mesmo com o ser humano, e depositam neles energia.

Materiais radioativos e radioatividade são presentes no espaço desde a origem do universo e fez parte da formação do planeta terra, entretanto, a humanidade, descobriu esse universal fenômeno apenas no final do século XIX. Há duas formas de radiação: 1- a ionizante que tem energia suficiente para liberar elétrons de um átomo tornando-o um íon capaz de recombinar com o material ambiente e 2- a não-ionizante sem energia suficiente para arrancar elétrons. A exposição às radiações ionizantes é permanente indo além de fontes naturais, há também as fontes artificiais e existem vários tipos de radiação ionizante com diferentes poderes de penetração e grau de ionização na matéria sendo raio-x e as radiações alfa, beta, gama os mais conhecidos. Estudos apontam que a energia da radiação pode danificar o tecido vivo e a quantidade de energia acumulada nesse tecido vivo é expressa em termos de unidade denominada dose. A expressão das doses depende de fatores externos e internos ao organismo, tais como a densidade do meio de propagação da energia radioativa, de quanto corpo ou parte dele foi irradiado, se uma ou mais pessoas foram expostas, a distância da fonte ao corpo e, ainda, da duração do período da exposição como por exemplo nas exposições agudas. A radiação pode provocar dois tipos de danos ao corpo, resumidamente a destruição das células com calor, a ionização e a fragmentação de células, gerando mutações e /ou morte celular. A quantidade de energia da radiação absorvida por quilograma de tecido é chamada de dose absorvida e expressa em uma unidade denominada Grey (Gy). A dose de radiação tem sempre origem em um radionuclídeo ou de um número de

nucleotídeos. É possível medir a radiação em materiais mesmo em níveis muito baixos devido a ionização resultante no ponto de inserção da mesma. A quantidade de material radioativo encontrado no ar, água, solo, alimentos ou qualquer que seja a matéria poderá ser detectada e terá a medida expressa como uma concentração. A ionização pode ocorrer de duas formas, direta e indireta. A ionização direta é aquela produzida por partículas carregadas que interagem com os átomos, enquanto a ionização indireta é causada pelas ondas eletromagnéticas.

A radiação pode causar tanto ionização direta, quanto indireta. A ionização direta é causada pelas radiações alfa e beta, que se chocam contra o núcleo arrancando elétrons, enquanto a ionização indireta é causada pelas radiações gama e X, que são ondas eletromagnéticas. Tal ionização causa modificações em moléculas devido a modificação das estruturas dos seus átomos, o que, por sua vez, modifica o funcionamento de sistemas, como os do corpo humano.

O ser humano pode ser exposto a radiação de duas formas, que são caracterizadas como exposição externa e interna, sendo que a exposição externa é aquela que ocorre devido a existência de radionuclídeos naturais que não são inalados ou ingeridos, enquanto a exposição interna é aquela que ocorre quando há a ingestão desses radionuclídeos.

Os elementos radioativos podem ser classificados de acordo com sua origem, sendo assim divididos em duas categorias, os naturais e os artificiais. A radiação natural é aquela devido exclusivamente aos elementos radioativos que compõem as quatro séries radioativas primordiais, que são as séries do Tório, originada pelo Tório-232, a do Actínio, originada pelo Urânio-235, do Netúnio, originada pelo Netúnio-237 e a série do Urânio, originada pelo Urânio-238. Essas séries radioativas são formadas por um período longo, desde o início do universo, sendo encontrada nos raios cósmicos, nas rochas e nas partículas formadas por elementos químicos radioativos.

“Os radionuclídeos artificiais são fabricados bombardeando núclídeos estáveis ou radionuclídeos de meia-vida muito longa com partículas carregadas ou raios X produzidos por máquinas especiais de vários tipos” [2]. A radiação artificial é aquela produzida pelo homem por meio da

ativação nuclear, e essa pode ser feita de três formas: por ativação de nêutrons, de prótons e pela foto-ativação.

Devido ao ser humano estar exposto a radiação ionizante por vários meios e a mesma causar danos a sua saúde, foram criadas comissões para estipular limites de exposição afim de evitar ou atenuar os efeitos da radiação ionizante no corpo. Em 1928 foi estabelecida a Comissão Internacional em Proteção Radiológica (ICRP), que surgiu para estipular critérios internacionais para proteção radiológica, entre eles as doses equivalentes e os limites de exposição.

Os limites de exposição estabelecidos pela ICRP-60 são: 50 mSv/an para pessoas que trabalham com radiação, não podendo passar de 100 mSv em cinco anos e 1 mSv/an para pessoas que não trabalham com radiação. A dose equivalente por parte do corpo estipulada por essa publicação é de 150 mSv para as lentes dos olhos e 500 mSv para mãos, pele e pés de trabalhadores e 15 mSv para os olhos e 50 mSv para mãos, pés e pele de pessoas que não trabalham com radiação.

A exposição superior a esses limites causa diversas decorrências no corpo humano, porém, exposições menores podem acarretar efeitos adversos significativos, esses são os efeitos estocásticos. A expressão das doses depende de fatores externos e internos ao organismo, tais como a densidade do meio de propagação da energia radioativa, de quanto corpo ou parte dele foi irradiado, se uma ou mais pessoas foram expostas, a distância da fonte ao corpo e, ainda, da duração do período da exposição como por exemplo nas exposições agudas. A radiação pode provocar dois tipos de danos ao corpo, resumidamente, a destruição das células com calor, a ionização e a fragmentação de células, gerando mutações e /ou morte celular. A quantidade de energia da radiação absorvida por quilograma de tecido é chamada de dose absorvida e expressa em uma unidade denominada Grey (Gy). A dose de radiação tem sempre origem em um radionuclídeo ou de um número de nucleotídeos. É possível medir a radiação em materiais mesmo em níveis muito baixos devido a ionização resultante no ponto de inserção da mesma.

A quantidade de material radioativo encontrado no ar, água, solo, alimentos ou qualquer que seja a matéria poderá ser detectada e terá a medida expressa como uma concentração. A radiação pode ser instantânea e ou na forma acumulada sendo usado para cada finalidade de medida um detector apropriado seja de detector de leitura direta ou ativos como os detectores a gás e semicondutores. No caso de energia acumulada é comum o uso de detectores passivos que registram os eventos e podem ser processados posteriormente como as soluções fotográficas, detectores bioluminescentes e citogenéticos.

Sabendo disso, é de extrema importância a determinação da quantidade de radiação a qual o ser humano está exposto, afim de prever os riscos provenientes de exposição excessiva. Para tal monitoramento utilizam-se medidores de radiação ionizante e o principal deles é o contador de Geiger-Mueller (G-M).

O uso do contador G-M nesse projeto de obtenção de resultados matemáticos calculáveis e reproduzíveis são ensaios para construção de um medidor externo que possa captar irradiações emitidas pelo corpo humano enquanto exposto às condições ambientais cotidianas com intuito de precaver e educar a população quanto aos perigos da rotina que são considerados, normalmente, levemente.

II. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DO CONTADOR GEIGER MULLER

O contador Geiger ou contador Geiger-Müller (G-M) serve para medir certas radiações ionizantes como as partículas alfa,

beta ou radiação gama e raios-X, mas não os nêutrons. Este instrumento de medida é formado por um tubo e de um sistema de amplificação de registro do sinal. O tubo Geiger-Muller é constituído de uma câmara metálica cilíndrica, um fio envolvido com um gás a baixa pressão e uma tensão elétrica entre o corpo do cilindro e o fio. Quando uma radiação ionizante penetra no contador, ela ioniza o gás liberando elétrons provocando, por multiplicação, uma avalanche eletrônica seguida de descarga elétrica. Após amplificação, o sinal elétrico assim produzido é registrado e traduzido para uma indicação visual por meio de uma agulha, lâmpada, sinal sonoro como num clique e/ou em um display que exibirá os valores calculados de dose com base na quantidade de pulsos registrados. Os contadores G-M não diferenciam os tipos de radiação que neles chegam; somente registram o valor de contagens total.

Figura 1: Funcionamento do tubo G-M. Fonte: Potássio 40.

Como mostrado na figura acima [3], usando como exemplo o tubo LND-712, assim que a radiação passa pelo mesmo e interage com o gás é produzido um elétron que se choca com os outros internamente gerando uma “avalanche” (Avalanche de Townsend) [6]. Esse evento gera multiplicação rápida dos elétrons, produzindo outros distantes da região de interação inicial e fazendo com que haja processo de avalanche ao longo de todo o Ânodo, assim produzindo a descarga Geiger Muller possibilitando a condução entre Ânodo e Cátodo.

Figura 2: Esquema de funcionamento do contador G-M. Autoria própria.

Como descrito na figura acima, o circuito funcionará de forma que o tubo de Geiger, quando excitado, gerará um pulso de tensão que será computado pelo microcontrolador onde serão realizados os cálculos da quantidade de radiação ionizante, sendo essa proporcional a quantidade de vezes que o mesmo apresentar um pulso de tensão.

III. PROJETO ELETRÔNICO DO CONTADOR GEIGER-MULLER

Para a construção do contador Geiger Muller projetou-se um circuito eletrônico relativamente simples e de baixo custo, composto por um tubo G-M SBM19, devido ao seu baixo preço e boa precisão. O tubo custa em torno de \$50 no site da Amazon [4].

Com a finalidade de se obter a alta tensão necessária para a excitação do tubo, que é na ordem de 400V, será usado

o circuito elevador de tensão do tipo Boost [5] descrito abaixo

Figura 3: Circuito elevador de tensão tipo Boost. Autoria Própria.

Um PWM com frequência de 600 Hz gerado pelo 555, que opera em sua configuração astável, chaveia o MOSFET, assim provocando uma oscilação na corrente que passa pelo indutor L1, gerando em torno de 420V em cima dos capacitores e de R3, tensão essa suficiente para o tubo. Para a polarização do tubo, de acordo com o fabricante, é necessário que se use um resistor de 5 a 10 M Ω , portanto, o resistor escolhido tem valor de 5,6 M Ω , resistência razoável que fornece uma corrente suficiente para manter maximizada a precisão oferecida pelo tubo.

Em seguida, após o tubo, é necessário um circuito para se captar os pulsos gerados por ele de forma eficiente, para isso se usou o seguinte divisor resistivo:

Figura 4: Divisor resistivo para captação do sinal de saída. Autoria própria.

O divisor resistivo usado apresenta em sua saída uma tensão na ordem de 2V, que é a tensão em cima do resistor de 27K Ω , suficiente para ser lida como nível lógico alto em algum microcontrolador.

Para se obter os 5V da alimentação do CI 555 é usado um CI 7805, conforme o esquema abaixo:

Figura 5: Fonte de 5V usando CI 7805. Autoria própria.

Conforme visto acima, o circuito opera de forma a gerar pulsos todas as vezes que uma partícula radioativa passa por ele. Sendo assim, esses pulsos podem ser contados com o

auxílio de um Arduino ou algum microcontrolador e com eles calculados os níveis de radiação emitida por corpos humanos ou objetos. A saída do mesmo pode também ser conectada a um amplificador integrador, de forma a mover um ponteiro que indicará a quantidade de pulsos e, conseqüentemente, os níveis de radiação, que são diretamente proporcionais a quantidade de pulsos por minuto, uma vez que o tubo SBM-19 tem resolução de 1 minuto para se obter precisamente as quantidades de radiação.

IV. SIMULAÇÃO DO CIRCUITO

O Tubo G-M na presença de radiação se comporta como um caminho de baixa impedância, conforme visto acima. Sendo assim, uma simulação do circuito considerando o tubo no momento em que um feixe de radiação passa pelo mesmo como um curto-circuito notou-se a saída de aproximadamente 2V, assim confirmando os cálculos realizados. O software PROTEUS foi usado para essa simulação.

Figura 6: Simulação no software PROTEUS. Autoria própria.

Figura 7: Zoom no multímetro acoplado a saída do sinal. Autoria Própria.

A figura acima confirma o enunciado no início desse tópico, mostrando 2,02V na saída do pulso.

Abaixo temos a análise das saídas do circuito de potência e do sinal. Vemos, em azul, que a saída do circuito de potência apresenta uma oscilação (ripple), porém a mesma não afeta o funcionamento do circuito, uma vez que não tem amplitude suficiente capaz de despolarizar o tubo. Em amarelo, vemos a saída do sinal percebendo que a mesma apresenta amplitude muito menor que a do circuito de potência.

Figura 8: Osciloscópio do software PROTEUS – Simulação. Autoria Própria.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como visto acima, o circuito apresentado é simples e contém poucos elementos. Sendo assim, é de fácil construção e bom custo-benefício, uma vez que o contador G-M vendido comercialmente custa em torno de dois mil reais enquanto esse pode apresentar precisão semelhante e custar em torno de quatro vezes menos incluindo o microcontrolador e a tela para exibição dos dados referentes às quantidades de radiação detectadas.

Referências

- [1] OKUNO, Emico. Radiação: Efeitos, Riscos e Benefícios. São Paulo: HABRA, 2007.
- [2] PODGORSK, Erwin B. Radiation Physics for Medical Physicists. Second Edition. Springer, 2010.
- [3] Potássio-40. “Contador Geiger-Müller”. Disponível em: <<http://potassio-40.blogspot.com/2017/11/contador-geiger-muller.html>> Acesso em 22/08/2019.
- [4] Amazon. Disponível em: <<https://www.amazon.com/Radiation-Counter-Detector-Vintage-Military/dp/B07PYYKXB8>> Acesso em 22/08/2019.
- [5] Rashid, Muhammad H. Eletrônica de Potência: circuitos, dispositivos e aplicações; tradução Carlos Alberto Favato; revisão Antônio Pertence Júnior. – São Paulo: Makron Books, 1999.
- [6] KAKUNO, Edson Massayuki. Montagem e teste de detector Geiger Muller usando tubo SBM19. Universidade Federal do Pampa, Campus de Bagé, Bagé, RS, Brasil, Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 36, n. 1, 1315 (2014).